

A PANDEMIA DE COVID-19 E SUA COLABORAÇÃO PARA O AVANÇO DA GESTÃO HOSPITALAR

Revisão de Literatura

DOI: 10.5281/zenodo.14991736

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: No mês de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como pandemia uma doença denominada Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Desencadeada por um variante do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que surgiu, na cidade Wuhan, na China. Está pandemia global, expôs fragilidades e desencadeando tensões e debates, agravando questões econômicas e sociais. **Metodologia:** A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 28 de junho a 5 de julho de 2024, nas plataformas da Biblioteca Virtual em Saúde — BVS, ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>), Google Acadêmico, PubMed e SciELO. **Desenvolvimento:** Durante a pandemia, houve um aumento de procurar por serviço médico. A administração, sentiu forte impacto, por não existir um protocolo de atendimento para pandemias. Outros planos, seguiram parâmetro de evidências científicas e diretrizes do Ministério da Saúde, como o Plano de Contingência Nacional. **Conclusão:** podemos concluir que a gestão hospitalar evoluiu com o tempo e a pandemia de COVID-19, forçou um avanço necessário ao oferecimento de uma melhor administração de serviço aos profissionais e pacientes.

Palavras-chave: Administração Hospitalar Durante a Pandemia. Covid-19. Gestão Hospitalar.

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em *Master of Science in Healthcare Management*, pela *MUST University*. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

ABSTRACT

Introduction: In March 2020, the World Health Organization (WHO) declared a disease called Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) a pandemic. Triggered by a variant of the new Coronavirus (SARS-CoV-2), which emerged in the city of Wuhan, China. This global pandemic has exposed weaknesses and triggered tensions and debates, worsening economic and social issues. **Methodology:** Data collection for this article was carried out from June 28 to July 5, 2024, on the platforms of the Virtual Health Library — VHL, ERIC — Educational Resources Information Center (<https://eric.ed.gov>), Google Scholar, PubMed and SciELO. **Development:** During the pandemic, there was an increase in people seeking medical services. The administration felt a strong impact, as there was no response protocol for pandemics. Other plans followed scientific evidence parameters and guidelines from the Ministry of Health, such as the National Contingency Plan. **Conclusion:** we can conclude that hospital management has evolved over time and the COVID-19 pandemic has forced a necessary advance to offer better service administration to professionals and patients.

Keywords: Hospital Administration During the Pandemic. Covid-19. Hospital management.

1 Introdução

No mês de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como pandemia uma doença denominada Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Desencadeada por um variante do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que surgiu, na cidade Wuhan, na China. O vírus se expandiu por quase todos os continentes, exceto na Antártica, sua patogenicidade era alta, ocasionando um quadro clínico de pneumonia viral que pode evoluir para insuficiência respiratória grave e morte. No decorrer da pandemia, a maioria dos órgãos (inter)nacionais estimularam o desenvolvimento de vacinas, distanciamento social, diagnóstico e tratamento, amplamente divulgados nas mídias jornalísticas, para diminuir o risco de contaminação, morte e colapso no sistema de saúde. Mas também existiam os negacionistas e propagação maciça de *Fake News* (Miranda et al., 2024) e (Vieira et al., 2024).

Está pandemia global, expôs fragilidades e desencadeando tensões e debates, agravando questões econômicas e sociais. As medidas de combate à doença direcionadas pelo poder público, eram discordantes, quanto as recomendações da OMS, principalmente nos níveis federal e estadual. O presidente Jair Messias Bolsonaro, adotou uma postura, defendendo que

os prejuízos à economia poderia ser maiores que os causados pela disseminação do vírus. Incentivando o uso de medicação sem eficácias recomendadas para tratamento da doença e posteriormente, sugerindo que a vacina não era confiável. Com isso, houveram gastos desnecessários, contratação de funcionários despreparados, erros de gestão, fiscalização ineficiente, escassez e uso inadequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) (Araújo, 2022).

Vale lembrar, que desde os primórdios, as organizações hospitalares eram administradas por religiosos, depois por médicos e enfermeiros. De modo geral, não era necessário qualificação técnica, pois não era uma administração tão complexa como a atual. As redes hospitalares, estão em constante evolução. Nesse sentido, a gestão deve ser dividida em departamentos auxiliares, supervisionados e administrados por um gestor central, para gerir, integrar e intermediar a comunicação entre todas as equipes de trabalho, possibilitando um melhor funcionamento do hospital. Os departamentos, possuem autonomia, para realizarem suas funções de segundo as necessidades requeridas pela equipe de gerência auxiliar do mesmo (Silva & Mazzola, 2020).

Tendo conhecimento destas questões, fica fácil compreender que conforme cresce a preocupação na busca de excelência na gestão hospitalar. As organizações, públicas e privadas, precisam de um profissional capacitado em gestão hospitalar. Este gestor, possui ferramentas específicas para recolher informações, reduzir gastos, administrar recursos e organizar a auditoria hospitalar. A auditoria, diminui os riscos de possíveis erros ou fraudes organizacionais, promovendo um serviço de qualidade prestado ao paciente, respeitando as normas técnicas, éticas e administrativas (Ceretta et al., 2023).

O objetivo deste artigo é compreender como a pandemia de COVID-19, colaborou para o avanço da gestão hospitalar. Sob essa ótica observa-se que esse tema terá uma relevância para

ser avaliado e estudado os impactos da COVID-19 na gestão hospitalar, servindo como base de estudo para confecção de novos trabalhos sobre dentro desta área.

A estrutura deste artigo, foi dividida em introdução, desenvolvimento, resultados e discussões. Consistindo em uma revisão integrativa de literatura em que foram utilizados artigos, pesquisados nas plataformas online, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>), e SciELO (<https://www.scielo.br>). Os acessos foram realizados no período de 28 de junho a 5 de julho de 2024. As palavras chaves pesquisadas, foram: Administração Hospitalar Durante a Pandemia. Covid-19. Gestão Hospitalar.

Nesta busca inicial foram pesquisados artigos publicados entre os anos de 2020 a 2024, sendo localizados vinte e um artigos, que aparentemente serviriam como fonte de pesquisa. Como critérios de exclusão foram eliminados após a leitura dos resumos, os que não se aproximavam do contexto e objetivo da pesquisa ou estavam duplicados. Restando no total dezoito, sendo lidos na íntegra. Utilizando-se por fim um total de quatorze artigos, devidamente citadas como fontes de pesquisa.

2 A Gestão Hospitalar Durante a COVID-19

Durante a pandemia, houve um aumento de procurar por serviço médico. O Brasil, pode contar com acesso gratuito à saúde, através do Sistema Único de Saúde — SUS. Mesmo com lacunas estruturais, entre eles, recursos abaixo do ideal e filas. Fazendo o governo analisar as necessidades na área de saúde quanto na área econômica, visando a garantia a continuidade de recursos. Está é uma questão que deveria ter sido posta em pauta, pois os custos relativos a medidas de restrições, tornam-se menores do que os custos de cuidados com os infectados internados. Causando a superlotação em hospitais públicos e privados, profissionais adoecendo,

devido à falta ou mal uso dos EPI's. Dentre as principais dificuldades, destacou-se a necessidade de aumentar o número de leitos nas unidades de tratamento intensivo e contratação de profissionais, necessitando uma boa gerência. O Ministério da Saúde, ofereceu cursos de capacitação profissional em parceria com universidades federais. Todos de forma remota, para atualizar a classe da saúde sem oferecer riscos de contágio (De Lima et al., 2021) e (Dos Santos et al., 2021).

Para a administração hospitalar ter sucesso em sua gestão, dependerá de diversos fatores: corpo clínico qualificado, colaboradores, qualidade dos serviços prestados, a estrutura física. Geralmente, a administração hospitalar é composta por médicos e enfermeiros, que aprenderam durante a prática cotidiana e continua de suas funções. Isso pode ser um problema, para aceitar a autonomia de outros profissionais. Podendo dificultar a troca de informação e tratamento de qualidade e humanizado. O gestor, mas do que nunca. Preciso exercer a função de mediar conflitos, elaborar protocolos, superar resistências por parte dos colaboradores, dialogar e compartilhar ideias, sem abdicar da objetividade na tomada de decisões (Gois et al., 2021).

A administração, sentiu forte impacto, por não existir um protocolo de atendimento para pandemias. A gestão, precisou reestruturar todo o sistema de recursos humanos, contratação de profissionais, treinamento, mudança de rotina, reorganização de horários para palestras virtuais. Uma constatação comum em quase todos os artigos, foi a utilização inadequada dos EPIs. Seja por falta de prática, não cumprimento do protocolo ou falta de conhecimento, aumentando a necessidade de treinamento, para utilização destes equipamentos. Outros aspectos observados, foram falta de controle de matérias, superlotação, falta de equipamentos respiratórios, aumento dos produtos e medicação, cansaço e alterações psicológicas (Brito & Lima, 2022).

Outras dificuldades encontradas, foram; aquisição de insumos, insegurança de profissionais, falta de conhecimento sobre o tema, logística na organização institucional, déficit

de recursos técnicos materiais para a necessidade, sobrecarga de trabalho, barreiras na legislação, despreparo e desmotivação dos profissionais. Segundo, Gomes & De Souza, 2021. As estratégias adotadas para solução, foram; construção coletiva dos protocolos de enfrentamento setorial, acompanhamento e avaliação regular das ações realizadas, adequações e ajustes dos protocolos conforme a demanda, planejamento das atividades de acordo com os dados epidemiológicos do hospital e região, expansão de leitos, aumento dos recursos humanos, controle de insumos hospitalares.

Outros planos, seguiram parâmetro de evidências científicas e diretrizes do Ministério da Saúde, como o Plano de Contingência Nacional. As internações aumentaram o consumo de medicamentos, e das máscaras N95, impactando o Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais. Para solucionar alguns problemas, a solução foi realizar permuta de itens ou empréstimos. Com as variações do vírus, o aperfeiçoamento profissional, adaptações com a nova realidade, ocorriam mudanças dos protocolos, para atender a novas demandas (Braga et al., 2023).

Dentre essas permutas, uma parceria que deu certo foram as com as unidades de pronto atendimento (UPA). Estas unidades, são capazes de atender algumas urgências, possuem atendimento 24 horas, classificação de risco de conforme o *Protocolo de Manchester*, oferecendo exames laboratoriais, eletrocardiograma, raio-x, leito de observação, pediatria, internação e encaminhamento para hospitais com necessidades mais complexas. Existem ainda, protocolos de atendimento para pacientes com sintomas de covid-19, incluindo isolamento ou transferência. Sem contar os procedimentos, para atender, infecção na garganta, virose, acidente vascular cerebral, cortes, febre alta, fraturas, hipertensão, doenças cardíacas e respiratórias. (Rodrigues da Silva et al., 2021).

Podemos citar ainda, um hospital no município de Duque de Caxias — RJ, ocorreram denúncias de escassez de recursos, salários atrasados, falta de produtos de higiene, prioridade

de atendimento para indicados políticos e até fraudes na vacina de COVID- 19. Mesmo com análise da prescrição médica, visita à beira leito, conferência tripa, baixa no sistema, auditoria, entregas são divididas em três períodos: manhã, tarde, e noite. Tudo com acompanhamento do farmacêutico e algum profissional da equipe de enfermagem. Vale ressaltar, que durante a auditoria operacional de estoques na farmácia hospitalar, a quantidade física de medicação, não confere com o registrado no controle sistêmico. Essa diferença, gera grande consequências para organização, incluindo na reposição (Lima et al., 2021).

Em outro hospital em Campo Belo, Minas Gerais. A gestão, criou uma Comissão de Crise, para adequar a instituição ao atendimento COVID. Durante as reuniões, as pautas eram focadas em, abertura de leitos, materiais de proteção, isolamento de algumas áreas, máscaras cirúrgicas, treinamento, álcool em gel, mudança da escala de trabalho de 12/36 para 24/24 medicamentos, equipamentos, parceria com a prefeitura, comunicação com a população, profissionais. A equipe, precisou aprender através de artigos, como retirar os corpos de pacientes falecidos do leito. Oferecendo um tratamento humanizado para a vítima e familiares (Oliveira, 2021).

3 Considerações Finais

Ao realizarmos essa revisão, podemos compreender que a gestão hospitalar evoluiu com o tempo. Sendo de suma importância que o cargo de gestor, seja preenchido por profissionais com formação e capacidade de liderança. Diferente de outrora em que o cargo era ocupado apenas por médicos, que possuíam tempo de serviço. Está mudança, serviu para melhorar a qualidade de atendimento e reduzir a suposta supremacia de um classe de saúde perante os outros profissional, que colaboram no atendimento humanizado dos pacientes.

Quanto a pandemia de COVID-19, podemos concluir que as situações de medo e pressão. Serviram para melhorar a qualidade de atendimento na rede hospitalar, tanto para

profissionais, como para pacientes. As dificuldades encontradas durante esse período, possibilitou a troca de informação entre as equipes envolvidas. Demonstrando o valor de cada profissional de saúde ao oferecer serviços específicos de sua área, a situação de risco constante, ainda proporcionou manifestação de sentimentos e solidariedade em alguns grupos. Servindo ainda, para alertar contra o risco a saúde de informações propagadas fora de fontes confiáveis. Ainda estamos aprendendo com as sequelas deixadas pela pandemia e muitas parcerias foram mantidas, servindo de esperança para dias melhores.

4 Referências Bibliográficas

Araújo, D. d. A. (2022). *A Atuação do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar Durante a Pandemia de Covid-19 na Perspectiva dos Relatórios de Análise do Contrato de Gestão Firmado com o Estado do Ceará* [Monografia, Universidade Federal do Ceará]. Fortaleza, Brasil.

Braga, F. A. C. d. O. B., Lins, S. M. d. S. B., Christovam, B. P., & De Souza, O. A. B. (2023). Gestão da qualidade na pandemia de COVID-19: plano de ação da enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 76(Suplementar 1), 1-6. Distrito Federal, Brasil.

Brito, RV d., & Lima, ES d. (2022). Desafio da gestão hospitalar de enfermagem no período crítico da pandemia Covid-19: relato de experiência. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, 8 (5), 41832-41842. Curitiba – Paraná, Brasil.

Ceretta, JC, Seibert, RM, & Callegaro, ARC (2023). Gestão hospitalar: a auditoria operacional como ferramenta estratégica para o controle de desperdícios. *Revista Gestão e Secretariado*

(*GeSec*), 14 (3), 2663-2675. São Paulo, SP, Brasil
<https://doi.org/http://doi.org/10.7769/gesec.v14i3.1739>

De Lima, S. L. L., Gomes, A. R. V., Kroenke, A., & Hein, N. (2021, November). Eficiência da Gestão Hospitalar dos Municípios Brasileiros em Tempos de Pandemia [Apresentação de artigo]. LIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, João Pessoa -Paraíba, Brasil.

Dos Santos, J. d. NM, Nascimento, R. d. S., De Mélo, ES, Farias, D., De Farias, AA, & Da Silva, DP (2021). Oferta e Gestão de Recursos em Hospitais Públicos: Enfrentamento e Resolutividade Durante a Pandemia da COVID-19. *Revista de Ciência da Saúde Nova Esperança*, 21 (Especial 1), 441 - 456. João Pessoa -Paraíba, Brasil.

Gois, E. A. d. S., Silva, G. A. M., Pereira, S. C., Barja, P. R., & Viriato, A. (2021). Liderança e Novos Desafios da Gestão Hospitalar Diante da Pandemia de COVID-19. *Revista Univap*, 27(55), 1-10. São José dos Campos – São Paulo, Brasil.

Gomes, R. N. F., & De Souza, M. N. A. (2021). Gestão hospitalar em tempo de pandemia: dificuldades e estratégias de enfrentamento. *Bioethics Archives, Management and Health*, 1(1), 89-101. Cajazeiras, PB, Brasil.

Lima, M. B. d. N., Loureiro, R. G., Daltro, M. d. S., Moreira, L. M., Daltro, M. B. B. L., Basílio, C., & Da Silva, W. P. (2021). Prática administrativa de gestão hospitalar. *Brazilian Journals of Business*, 3, 3887 - 3900. Curitiba, PR, Brasil.

Miranda, P. I. G., Silva Júnior, F. J. G. d., Sales, J. C. e. S., Parente, A. d. C. M., Costa, A. P. C., & Monteiro, C. F. d. S. (2024). Pandemia de COVID-19 e comportamento suicida de pessoas adultas: revisão sistemática de estudos observacionais. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 45(Especial), 1-26. Porto Alegre, RS, Brasil.

Oliveira, A. R. (2021). *Relatos de um Administrador Hospitalar que Vivenciou a Gestão Hospitalar Antes e Durante a Pandemia do CORONAVÍRUS* [Trabalho de Conclusão do Curso, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG]. Belo Horizonte – Minas Gerais, Brasil.

Rodrigues da Silva, E, Alves, RSS, Silva, E. d. O., Dos Santos, KC, Lima, F. d. S., Feitosa, MJ d. S., & Da Rocha, LC (2021). Gestão hospitalar: Aplicação do ciclo PDCA como estratégia de combate à COVID-19 em unidades de urgência e emergência. *Research, Society and Development*, 10 (1), 1-8. Vargem Grande Paulista – SP, Brasil.

Silva, V. G. S. d., & Mazzola, M. R. (2020, November). A Gestão Hospitalar e a Pandemia de COVID-19 [Apresentação de artigo]. IX Jornada Científica e Tecnológica da Fatec de Botucatu, Botucatu - São Paulo, Brasil.

Vieira, K. M. R., Vieira Junior, F. U., & Bittencourt, Z. Z. L. d. C. (2024). Pandemia COVID-19: que fatores comprometeram a capacidade mental para o trabalho dos técnicos de enfermagem? *Revista Brasileira de Enfermagem*, 77(Suplementar 1), 1-8. Distrito Federal, Brasil.